

УДК 021.6:614.45(477)
DOI: 10.31866/2616-7654.6.2020.218610

**ВГО «УКРАЇНЬСКА
БІБЛІОТЕЧНА
АСОЦІАЦІЯ»
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
COVID-19**

*Альона Мотько,
аспірант кафедри інформаційних технологій
Київського національного університету
культури і мистецтва
(Київ, Україна)
e-mail: alyona94@meta.ua
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5513-882X>*

В умовах пандемії COVID-19 актуалізувалось питання адаптації органів державної влади, організацій, інституцій, окремих громадян до життя в умовах карантину і соціального дистанціювання. Організація діяльності ВГО «Українська бібліотечна асоціація» як лідера бібліотечної справи мала стати прикладом ефективної відповіді на виклики сьогодення, пов'язані з поширенням коронавірусної інфекції. Пропонована наукова розвідка присвячена визначенню рівня активності ВГО «Українська бібліотечна асоціація» в умовах карантину порівняно з докарантинним періодом, ключових напрямів діяльності організації, обґрунтуванню її здатності оперативно адаптуватися до умов соціального дистанціювання, зберігаючи статус лідера.

Основним джерелом для аналізу став новинний потік офіційного веб-порталу ВГО «Українська бібліотечна асоціація» за період із березня по листопад (включно) 2020 р., а також за відповідний період 2019 р.

На основі застосування методів кількісного і якісного аналізу контенту, статистичного, включеного спостереження, методу візуалізації для унаочнення результатів дослідження було виявлено, що активність ВГО «Українська бібліотечна асоціація» в умовах соціального дистанціювання залишилася на попередньому рівні, що свідчить про те, що вона ефективно адаптувалася до нових умов карантинних обмежень. При цьому найбільш виразними стали напрями, які умовно можна визначити як освітній, проєктний, «пандемія COVID-19», культурний та інноваційний. Здобутками асоціації стало підписання меморандумів про співпрацю з ДУ «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» і Благодійним фондом «Бібліотечна країна» щодо промоції здорового способу життя та свідомого ставлення до здоров'я через бібліотечну мережу України та з Міністерством цифрової трансформації України, Комітетом Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та Інтернет Асоціацією України щодо творення осередків цифрової грамотності на базі публічних бібліотек у різних регіонах України.

Ключові слова: ВГО «Українська бібліотечна асоціація», УБА, COVID-19, пандемія, коронавірус, карантин, соціальне дистанціювання, бібліотеки.

ВСТУП.

Сьогодні пандемія COVID-19 суттєво вплинула на різні сфери суспільного життя країни, змушуючи органи державної влади, різні інституції, організації і окремих громадян вносити корективи у повсякденне буття і адаптовуватися до життя в умовах соціального дистанціювання і карантинних обмежень. При цьому суспільні потреби в доступі до інформації і суспільної комунікації лише посилилися, що спричинило додаткові виклики перед бібліотеками як соціально-комунікаційними інституціями. Як зберегти свою користувацьку аудиторію, реалізувати розпочаті проєкти, виконувати заплановані завдання?

Традиційно лідером бібліотечної справи в Україні є ВГО «Українська бібліотечна асоціація» (далі УБА), яка в надскладних умовах пандемії не лише сама мала знайти оптимальні форми діяльності, а й спрямувати зусилля окремих бібліотек, мотивувати їх до змін, надаючи приклади ефективних рішень.

Отже, **метою** дослідження є визначення рівня активності УБА в умовах карантину, обґрунтування здатності організації оперативно адаптуватися до умов соціального дистанціювання, зберігаючи статус лідера.

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ПО ТЕМІ.

Досвід роботи бібліотек під час впровадження зумовленого поширенням інфекційного захворювання карантину знайшов висвітлення у доповідях під час бібліотечних форумів (Литвинова & Пономаренко, 2020; «The effects of COVID-19», 2020), в ряді фахових публікацій (Mestri, 2020; Сох, 2020), дайджестах і методичних рекомендаціях, підготовлених різними бібліотеками та бібліотечними асоціаціями ("COVID-19", 2020; "Рекомендації Німецької бібліотечної асоціації", 2020; "Australian libraries responding", 2020; "A European library", 2020; "Rekomendacje Biblioteki Narodowej", 2020; "Дистанційна діяльність бібліотек", 2020), а також Міжнародною федерацією бібліотечних асоціацій IFLA ("OVID 19 and the global", 2020).

Як бачимо, питання адаптації бібліотек до умов пандемії і напрацювання відповідних рекомендацій перебуває на разі у фокусі уваги фахівців. Проте наукове осмислення діяльності УБА в умовах пандемії COVID-19 поки що не відбулося, що обумовлює актуальність запропонованого дослідження.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ.

Для досягнення поставленої мети було використано загальнонаукові та спеціальні методи: статистичний, який полягав у визначенні кількості заходів, проведених УБА в умовах пандемії, та порівнянні отриманого результату з відповідним показником минулого року до впровадження карантинних обмежень; метод аналізу документів і аналізу контенту під час опрацювання новинного потоку УБА, представленого на її офіційному веб-порталі, систематизації – для визначення пріоритетних напрямів діяльності УБА в умовах карантину; метод включеного спостереження автора як члена ВГО «Українська бібліотечна асоціація», метод візуалізації – для унаочнення результатів дослідження.

Основним джерелом для дослідження стали матеріали, розміщені на офіційному веб-порталі УБА.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ.

З часу свого заснування у 1995 р. ВГО «Українська бібліотечна асоціація» спрямовує свої зусилля на розвиток і модернізацію бібліотечної галузі з метою забезпечення рівного і вільного доступу користувачів до інформації, захисту інтелектуальної свободи, піднесення іміджу українських книгозбірень у суспільстві. Через поширення пандемії COVID-19 2020 р. став роком-викликом для бібліотек світу і України, адже карантинні обмеження, спричинені необхідністю стримати подальше поширення хвороби, значно вплинули на діяльність бібліотек в аспекті забезпечення функціонування бібліотечного сервісу. Відповідно для УБА як лідера бібліотечної справи вкрай важливим було розробити на основі власного і зару-

біжного досвіду оптимальні шляхи підтримки ефективної діяльності бібліотек за умови впровадження ними заходів, необхідних для захисту від інфікування своїх працівників і користувачів, а також налагодити власну роботу в нових умовах соціального дистанціювання.

Кількісний аналіз новинного потоку офіційного веб-порталу УБА виявив, що активність організації протягом 2020 р. була фактично на тому ж рівні, що і в попередній докарантинний рік. Так, протягом березня – листопада (включно) 2020 р. асоціація анонсувала, організувала та провела 31 подію ("Календар подій", 2020), тоді як у відповідний період 2019 р. – 33 події ("Календар подій", 2019). Як бачимо, різниця практично відсутня, що засвідчує вдалу адаптацію роботи УБА до умов епідемії COVID-19. Більше того, якісний аналіз розміщеного на офіційному веб-порталі УБА контенту дає підстави для висновку про певне урізноманітнення форм і розширення діяльності асоціації, адже якщо у 2019 р. УБА виступила організатором 11 конференцій, 4 форумів, 4 освітніх шкіл, 3 дистанційних курсів, 8 семінарів, 1 навчального модулю та 2 навчальних тренінгів, то у 2020 р. було організовано 9 конференцій, 1 форум, 2 освітні школи, 2 дистанційні курси, 1 семінар, 8 вебінарів, 1 ярмарок, 1 саміт, 2 хаби, 1 круглий стіл, 2 бібліо-кафе (див. рис. 1).

Основними напрямками діяльності УБА під час складних карантинних умов 2020 р. стали такі, які умовно можна позначити як освітній, проектний, «пандемія COVID-19», культурний та інноваційний (див. рис. 2). Серед них найбільш виразними за кількісною ознакою протягом часу дії карантинних обмежень (березень – листопад 2020 р.) стали освітній, проектний та, природно, «пандемія COVID-19».

Рис. 1. Показники різних форм діяльності ВГО «Українська бібліотечна асоціація» протягом 2019–2020 рр.

При цьому частина проведених заходів була віднесена до кількох напрямів одночасно, адже, наприклад, питання інноваційної моделі бібліотек могли розглядатися під час відповідних навчальних вебінарів, які організовувались у межах проєкту, що давало підстави віднести такий захід до умовних інноваційного, освітнього і проєктного напрямів.

Рис. 2. Основні напрями діяльності ВГО «Українська бібліотечна асоціація» протягом березня – листопада (включно) 2020 р.

Згідно зі статистикою можна констатувати, що реалізація освітнього напрямку була найбільш активною, адже в його межах відбулася найбільша кількість подій. До освітнього напрямку в процесі дослідження віднесено такі заходи, під час яких обговорювались питання фахової освіти, підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, організовувалось набуття і поглиблення бібліотекарями професійних навичок і знань, презентувались навчальні матеріали тощо, – це освітні онлайн-школи, відповідні секції під час конференції, презентації дистанційних курсів, онлайн-хаби.

Зокрема, у 2020 р. УБА було проведено презентації дистанційних курсів («Бібліотека в цифровому середовищі. Кросплатформні сервіси та кросмедійний контент», «Журналістика в школі/Журналістика в бібліотеці: базові навички» 2020 р.), онлайн-школи (VIII Всеукраїнська онлайн школа бібліотечного журналіста «Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Instagram: базові навички» квітень 2020 р., IX Всеукраїнська онлайн-школа бібліотечного журналіста «Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Instagram: базові навички» червень 2020 р., X Всеукраїнська онлайн-школа бібліотечного журналіста «Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Інстаграм: базові навички» серпень–вересень 2020 р.), круглі столи в рамках конференцій (круглий стіл XI Львівського міжнародного бібліотечного форуму, Щорічної конференції «Української бібліотечної асо-

ція» у форматі онлайн 2020 р.), хабів («Хаб бібліотечних інноваторів Осциру Library Innovators Hub жовтень, листопад 2020 р.) тощо ("Календар подій", 2020).

Освітній напрям традиційно є потужним для УБА, оскільки асоціація докладає помітних зусиль, сприяючи формуванню сучасного бібліотечного фахівця. Проте варто підкреслити, що, незважаючи на ускладнення ситуації через пандемію, асоціація не лише не призупинила чи послабила його реалізацію, а навпаки – 26 травня 2020 р. УБА уклала меморандум про співпрацю з Міністерством цифрової трансформації України, Комітетом Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та Інтернет Асоціацією України, зокрема, щодо творення осередків цифрової грамотності на базі публічних бібліотек у різних регіонах України, що, по суті, покликано сприяти, з одного боку, цифровізації країни, а з іншого – функціонуванню бібліотек як центрів навчання протягом життя ("Меморандум про цифрову освіту", 2020).

Іншим потужним напрямом діяльності УБА під час пандемії став проектний. Зокрема, в цей час асоціацією були розпочаті та/або реалізовувались такі проекти:

«Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності» (червень–жовтень 2020 р.). Проект спрямований на впровадження на базі публічних бібліотек у регіонах України інноваційного підходу до організації бібліотечного простору, який відображатиме різні завдання бібліотеки: сприяння навчанню, творчості, комунікації і діяльності (відповідно, ідеться про простір навчання, простір натхнення, місце зустрічі та простір подій) ("Проект «Чотири простори...»", 2020);

– «Спроможні бібліотеки сприяють досягненню Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року» (квітень, 2020 р.). Проект передбачає навчання бібліотекарів Донецької та Луганської областей основам стратегічного управління ("Проект «Спроможні бібліотеки ...»", 2020);

– «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги» (березень, 2020 р.). Основною метою проекту є навчити бібліотекарів України та Білорусі створювати інноваційні послуги для реалізації культурних і творчих індустрій цих країн ("Проект «Твори культуру ...»", 2020).

Окремими заходами в межах проектного напрямку протягом року було проведено:

– семінар («Німецько-український науково-практичний онлайн-семинар "Зелені бібліотеки", 2020 р.);

– ярмарок («Третій міжнародний ярмарок грантів у сфері культури», 2020 р.);

– вебінари («Комунікаційні стратегії культурних продуктів», «Культурні та креативні індустрії для бібліотекарів», 2020 р.);

– круглий стіл та студію в рамках конференцій (круглий стіл «Освітній потенціал УБА: дух командної роботи» в рамках Щорічної конференція ВГО «Українська бібліотечна асоціація» у форматі онлайн», студія «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги» в рамках XI Львівського міжнародного бібліотечного форуму», 2020 р.).

Реалізація проектного напрямку дає можливість бібліотечним працівникам навчитись інноваціям, модернізувати українські книгозбірні, запропонувати користувачам сучасний бібліотечний сервіс.

На сьогодні, без сумніву, одним із найбільш актуальних для УБА є напрям з умовною назвою «пандемія COVID-19». Усього станом на 20 листопада 2020 р. за пошуком за ключовими словами «Covid-19» на офіційному веб-порталі УБА було доступно 19 інформаційних матеріалів, які прямо чи опосередковано стосувалися проблеми пандемії і роботи бібліотек в умовах соціального дистанціювання та посиленних заходів безпеки. Серед цих матеріалів, передусім, варто згадати Звернення ВГО «Українська бібліотечна асоціація» щодо COVID-19 від 17.03.2020 р. ("Звернення ВГО", 2020).

Крім цього, на офіційному веб-порталі асоціації були висвітлені поради щодо протидії хворобі і запобігання інфікуванню, представлений досвід європейських країн у боротьбі з пандемією, зокрема, в таких інформаційних матеріалах, як «Бібліотеки в умовах епідемії COVID-19» (24.03.2020 р.) ("Архів новин: березень", 2020), «Як діяти бібліотечним фахівцям в умовах епідемії COVID-19» (24.04.2020 р.) ("Архів новин: квітень", 2020), «Робота публічних бібліотек Європи у період карантину через пандемію COVID-19» (травень, 2020 р.) ("Архів новин: травень", 2020), «Поетапно виходимо з карантину: досвід Мюнхенської міської бібліотеки, Німеччина» (червень, 2020 р.) ("Архів новин: червень", 2020) тощо.

Також УБА провела ряд відповідних вебінарів («Навички стресостійкості для бібліотекарів», «Як бібліотеки згуртовують громаду під час карантину», «Як організувати віддалену роботу колективу університетської бібліотеки в умовах невизначеності?», «Відкриття під час пандемії COVID-19: досвід Мюнхенської міської бібліотеки, Німеччина», 2020 р.) та онлайн-конференцію («Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19», 2020 р.) ("Календар подій", 2020). Додатковим здобутком УБА в цей час стало укладення меморандуму про співпрацю з ДУ «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» і Благодійним фондом «Бібліотечна країна» щодо промоції здорового способу життя та свідомого ставлення до здоров'я через бібліотечну мережу України, спрямованого на поширення інформації на теми здоров'я та забезпечення простору для подій і зустрічей з фахівцями ("Меморандум про співпрацю", 2020).

ВИСНОВКИ.

Отже, ВГО «Українська бібліотечна асоціація» в часи невизначеності, пов'язаної з пандемією COVID-19, продовжує реалізувати актуальні завдання розвитку бібліотечної справи та сприяти модернізації бібліотек, підготовці сучасного висококваліфікованого бібліотечного фахівця і впровадженню сучасного бібліотечного сервісу.

Активність ВГО «Українська бібліотечна асоціація» в умовах соціального дистанціювання залишилася на попередньому рівні, що свідчить про те, що асоціація ефективно адаптувалася до нових умов карантинних обмежень. При цьому найбільш виразними стали напрями, які умовно можна визначити як освітній, проєктний, «пандемія COVID-19», культурний та інноваційний. Здобутками асоціації в цей час стало підписання меморандумів про співпрацю з ДУ «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» і Благодійним фондом «Бібліотечна країна» щодо промоції здорового способу життя та свідомого ставлення до здоров'я через бібліотечну мережу України та з Міністерством цифрової трансформації України, Комітетом Верховної Ради України з питань цифрової

трансформації та Інтернет Асоціацією України щодо творення осередків цифрової грамотності на базі публічних бібліотек у різних регіонах України.

Зважаючи на карантинні обмеження, слід позитивно підкреслити урізноманітнення форм роботи асоціації протягом 2020 р. порівняно з попереднім 2019 р. – організацію та проведення поряд із традиційними конференціями, форумами, вебінарами, онлайн-школами тощо, хабу, фестивалю, ярмарку, присвячених актуальним питанням розвитку бібліотечної справи у складних умовах сьогодення.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

- Архів новин: березень 2020 р. *Українська бібліотечна асоціація*. URL: <https://cutt.ly/BhrtVmj> (дата звернення 19.11.2020).
- Архів новин: квітень 2020 р. *Українська бібліотечна асоціація*. URL: <https://cutt.ly/Qhrt1uz> (дата звернення 19.11.2020).
- Архів новин: травень 2020 р. *Українська бібліотечна асоціація*. URL: <https://cutt.ly/Nhrt2vD> (дата звернення 19.11.2020).
- Архів новин: червень 2020 р. *Українська бібліотечна асоціація*. URL: <https://cutt.ly/Nhrt92k> (дата звернення 19.11.2020).
- Дистанційна діяльність бібліотек області під час пандемії COVID-19 : (за результатами аналізу групи «Бібліотечна Житомирщина» у соціальній мережі Facebook) / КЗ «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича», НМБ ; уклад. О. Ковальчук ; ред. Г. Врублевська. Житомир, 2020. 6 с. URL: <https://cutt.ly/ahty7aX> (дата звернення: 21.11.2020).
- Звернення ВГО Українська бібліотечна асоціація щодо COVID-19 (17.03.2020). *Українська бібліотечна асоціація*. URL: <https://cutt.ly/hhtga8t> (дата звернення: 21.11.2020).
- Календар подій (березень–листопад 2019). *Українська бібліотечна асоціація*. URL: <https://cutt.ly/Bhtkwxj> (дата звернення: 18.11.2020).
- Календар подій (березень–листопад 2020). *Українська бібліотечна асоціація*. URL: <https://cutt.ly/fhrt8AH> (дата звернення: 18.11.2020).
- Литвинова Л. А., Пономаренко З. О. Послуги віддаленого доступу бібліотек Північної Європи в період COVID-19. *Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій* : наук.-практ. інтернет-конф., 15–19 черв. 2020 р., Ужгород. Ужгород, 2020. URL: <https://cutt.ly/phyfGzM> (дата звернення: 21.11.2020).
- Меморандум про співпрацю щодо промоції здорового способу життя та свідомого ставлення до здоров'я через бібліотечну мережу України. *Українська бібліотечна асоціація*. URL: <https://cutt.ly/qhrt7hM> (дата звернення: 19.11.2020).
- Меморандум про цифрову освіту на базі бібліотек. *Українська бібліотечна асоціація*. URL: <https://cutt.ly/vhrt58T> (дата звернення: 18.11.2020).
- Проект «Спроможні бібліотеки сприяють досягненню Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року». *Українська бібліотечна асоціація*. URL: <https://cutt.ly/ehrytjL> (дата звернення 19.11.2020).
- Проект «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги». *Українська бібліотечна асоціація*. URL: <https://cutt.ly/Vhryuw8> (дата звернення 19.11.2020).
- Проект «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності». *Українська бібліотечна асоціація*. URL: <https://cutt.ly/AhryiPr> (дата звернення 19.11.2020).
- Рекомендації Німецької бібліотечної асоціації щодо безпечного відновлення роботи бібліотек (01.05.2020) / пер. з нім. Вікторії Польової, ВГО Українська бібліотечна асоціація

- ція та Анни Журавльової, Goethe-Institut в Україні. УБА, 2020. *Українська бібліотечна асоціація*. URL: <https://cutt.ly/GykxtaK> (дата звернення: 21.11.2020).
- A European library agenda for the post- COVID-19 age. *Eblida secretariat*. May, 2020. URL: <https://cutt.ly/thtwIOa> (accessed: 21.11.2020).
- Australian libraries responding to COVID-19: Checklist for reopening libraries. *Australian Library Association*. 2020. URL: <https://cutt.ly/yhtYBoH> (accessed: 21.11.2020).
- COVID-19. *American libraries*. URL: <https://cutt.ly/chtwe6Y> (accessed: 21.11.2020).
- COVID-19 and the global library field. *International Federation of Library Association*. October 13, 2020. URL: <https://cutt.ly/7htr8FX> (accessed: 21.11.2020).
- Cox C. Changed, Changed Utterly. *Inside Higher Ed*. June 5, 2020. URL: <https://cutt.ly/9htqG4u> (accessed: 21.11.2020).
- Mestri D. D. Reopening libraries in COVID 19 pandemic: challenges and recommendations. *IP Indian Journal of Library Science and Information Technology*. 2020. Vol. 5, Iss. 1. P. 16–23. URL: <https://cutt.ly/ChtqQD5> (дата звернення: 21.11.2020).
- Rekomendacje Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej (16.04.2020). *Biblioteka Narodowa*. 2020. URL: <https://cutt.ly/7yкxOFH> (дата звернення: 21.11.2020).
- The effects of COVID-19 on Libraries: changes to the library and looking ahead : webinars. *Springer Nature*. June 18, 2020. URL: <https://cutt.ly/uhtq7wU> (accessed: 21.11.2020).

REFERENCES

- Ukrainian Library Association. (2020a). *Arkhiv novyn: berezen 2020 r. [News archive: March 2020]*. <https://cutt.ly/BhrtVmj> [in Ukrainian].
- Ukrainian Library Association. (2020b). *Arkhiv novyn: kviten 2020 r. [News archive: April 2020]*. <https://cutt.ly/Qhrt1uz> [in Ukrainian].
- Ukrainian Library Association. (2020c). *Arkhiv novyn: traven 2020 r. [News archive: May 2020]*. <https://cutt.ly/Nhrt2vD> [in Ukrainian].
- Ukrainian Library Association. (2020d). *Arkhiv novyn: cherven 2020 r. [News archive: June 2020]*. <https://cutt.ly/Nhrt92k> [in Ukrainian].
- Kovalchuk, O. (Comp.), & Vrublevska, H. (Ed.). (2020). *Dystantsiina diialnist bibliotek oblasti pid chas pandemii COVID-19 : (za rezultatamy analizu hrupy "Bibliotekna Zhytomyrshchyna" u sotsialnii merezhi Facebook) [Remote activity of regional libraries during the COVID-19 pandemic : (according to the results of the analysis of the "Library Zhytomyr Region" group on the social network Facebook)]*. Oblasna universalna naukova bibliotekam im. O. Olzhycha. <https://cutt.ly/ahty7aX> [in Ukrainian].
- Ukrainian Library Association. (2020e). *Zvernennia VHO Ukrainska bibliotekna asotsiatsiia shchodo COVID-19 [Address of the Ukrainian Library Association regarding COVID-19]*. <https://cutt.ly/hhtga8t> [in Ukrainian].
- Ukrainian Library Association. (2019f). *Kalendar podii [Calendar of events]*. <https://cutt.ly/Bhtkwxi> [in Ukrainian].
- Ukrainian Library Association. (2020g). *Kalendar podii [Calendar of events]*. <https://cutt.ly/fhrt8AH> [in Ukrainian].
- Lytvynova, L. A., & Ponomarenko, Z. O. (2020). Posluhy viddalenooho dostupu bibliotek Pivnichnoi Yevropy v period COVID-19 [Remote access services for libraries in Northern Europe during COVID-19]. In *Suchasni zavdannia ta priorityety diialnosti bibliotek vyshchykh navchalnykh zakladiv: shliakh innovatsii [Modern tasks and priorities of libraries of higher educational institutions: the way of innovations]*, Scientific and practical internet conference, Juni, 15–19, 2020. Uzhhorod. <https://cutt.ly/ahr682C> [in Ukrainian].

- Ukrainian Library Association. (2020h). *Memorandum pro spivpratsiu shchodo promotsii zdorovoho sposobu zhyttia ta svidomoho stavlennia do zdorovia cherez bibliotechnu merezhu Ukrainy* [Memorandum of Cooperation to promote a healthy lifestyle and a conscious attitude to health through the library network of Ukraine]. <https://cutt.ly/qhrt7hM> [in Ukrainian].
- Ukrainian Library Association. (2020i). *Memorandum pro tsyfrovu osvitu na bazi bibliotek* [Memorandum on digital education based on libraries]. <https://cutt.ly/vhrt58T> [in Ukrainian].
- Ukrainian Library Association. (2020k). *Proiekt "Spromozhni biblioteki spryiaut dosiahnenniu Tsilei staloho rozvytku OON do 2030 roku"* [Project "Capable Libraries Contribute to Achieving UN Sustainable Development Goals by 2030"]. <https://cutt.ly/ehrytjL> [in Ukrainian].
- Ukrainian Library Association. (2020l). *Proiekt "Tvory kulturu: bibliotechni innovatsiini posluhy"* [Project "Works of Culture: Library Innovative Services"]. <https://cutt.ly/Vhryuw8> [in Ukrainian].
- Ukrainian Library Association. (2020m). *Proiekt "Chotyry prostory biblioteki: innovatsiyna model diialnosti"* [Project "Four spaces of the library: an innovative model of activity"]. <https://cutt.ly/AhryiPr> [in Ukrainian].
- Ukrainian Library Association. (2020n). *Rekomendatsii Nimetskoj bibliotechnoi asotsiatsii shchodo bezpechnoho vidnovlennia roboty bibliotek* [Recommendations of the German library association are in relation to safe renewal of work of libraries] (V. Polova, & A. Zhuravlova, Trans.). <https://cutt.ly/GykxtaK> [in Ukrainian].
- American libraries. (2020). *COVID-19*. <https://cutt.ly/chtwe6Y> [in English].
- Eblida secretariat. (2020). *A European library agenda for the post-Covid 19 age*. <https://cutt.ly/thtwIOa> [in English].
- Australian Library Association. (2020). *Australian libraries responding to COVID-19: Checklist for reopening libraries*. <https://cutt.ly/yhtYBoH> [in English].
- International Federation of Library Association. (2020). *COVID 19 and the global library field*. <https://cutt.ly/7htr8FX> [in English].
- Cox, C. (2020). *Changed, Changed Utterly*. <https://cutt.ly/9htqG4u> [in English].
- Mestri, D. D. (2020). Reopening libraries in COVID 19 pandemic: challenges and recommendations. *IP Indian Journal of Library Science and Information Technology*, 5(1), 16–23. <https://cutt.ly/ChtqQD5> [in English].
- Biblioteka Narodowa. (2020). *Rekomendacje Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej* [National Library recommendations for libraries after lifting the ban on library activities]. <https://cutt.ly/7yqxOFH> [in Polish].
- Springer Nature. (2020, June 18). *The effects of COVID-19 on Libraries: changes to the library and looking ahead* [Webinars]. <https://cutt.ly/uhtq7wU> [in English].

UDC 021.6:614.45(477)

Alyona Motko,
Postgraduate Student of the Information
Technologies Department at Kyiv National University
of Culture and Arts (Kyiv, Ukraine)
e-mail: alyona94@meta.ua
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5513-82X>

UKRAINIAN LIBRARY ASSOCIATION IN THE CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC

In the context of the COVID-19 pandemic, the issue of adaptation of public authorities, organizations, institutions, and individual citizens to life in conditions of quarantine and social distancing became relevant. The organization of the activities of the Ukrainian Library Association as a leader in librarianship was to be an example of an effective response to the current challenges associated with the spread of coronavirus infection. The proposed scientific research is devoted to determining the level of activity of the Ukrainian Library Association in quarantine compared to the pre-quarantine period, key activities of the association, justifying its ability to quickly adapt to the conditions of social distancing, while maintaining the status of leader.

The main source for the analysis was the news flow of the official web portal of the Ukrainian Library Association for the period from March to November (inclusive) in 2020, as well as for the corresponding period of 2019.

Based on the application of methods of quantitative and qualitative content analysis, statistical, included observation, visualization method to illustrate the results of the study, it was found that the activity of the Ukrainian Library Association in social distancing remained at the previous level, indicating that the association effectively adapted to new conditions of quarantine restrictions. At the same time, the most expressive were the areas that can be defined as educational, design, “pandemic COVID-19”, cultural and innovative. The achievements of the association were the signing of memoranda of cooperation with the Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine and the Library Country Charitable Foundation for the promotion of healthy lifestyles and health attitudes through the library network of Ukraine and the Ministry of Digital Transformation. Of Ukraine, the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Digital Transformation and the Internet Association of Ukraine on the creation of digital literacy centers on the basis of public libraries in different regions of Ukraine.

Keywords: Ukrainian Library Association, ULA, COVID-19, pandemic, coronavirus, quarantine, social distancing, libraries.